

15. Толкач В. КРІ в управлении: связь со стратегией / В. Толкач // Управление компанией. – 2005. – № 10. – С. 46-53.
16. Ариничев И.В. Конкурентные стратегии малых предприятий, их отличительные особенности и области применения / И.В. Ариничев, И.В. Ариничева // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2017. – № 1 (19). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentnye-strategii-malyh-predpriyatiy-ih-otlichitelnye-osobennosti-i-oblasti-primeneniya/viewer>
17. Бауэр В.П. Стратегии адаптации компаний США к цифровизации сфер производства / В.П. Бауэр, Г.Л. Подвойский, Н.Е. Котова // Мир новой экономики. – 2018. – С. 78-89.
18. Дюков Д.И. Стратегия развития бизнеса. Практический подход. – СПб.: Питер, 2008. – 236 с.
19. Клейнер Г.Б. Стратегия предприятия / Г.Б. Клейнер. – М.: Дело, 2008. – 568 с.
20. 3-я научная революция: смена типа научной рациональности // [https:// students-library.com/library/read/28462-3-a-naucnaa-revolucia-smena-tipa-naucnoj-racionalnosti](https://students-library.com/library/read/28462-3-a-naucnaa-revolucia-smena-tipa-naucnoj-racionalnosti)
21. Balance of Payments Statistics Yearbook IMF, Wash, 2016. URL: http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.html
22. Hishleider J. Exchange Theory: The Missing Chapter // Western Economics Journal. – 1973. – Vol. 11. – № 2. – P. 129-146.
23. Zajac E.J. From Transaction Cost to Transactional Value Analysis: Implication of the Interorganization Strategies / E.J. Zajac, C.P. Olsen // Journal of Management Studies. Vol. 30. – № 1. – P. 131-145.
24. Возіянова Н.Ю. Внутрішня торгівля України: теоретичний базис, моніторинг, моделі розвитку: монографія / Н.Ю. Возіянова. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 517 с.
25. Построение цепочки создания стоимости: пер. с англ. – 2-е изд. – М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2009. – 261 с.

УДК 005.942

РАЗВИТИЕ КОНСАЛТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ДЕДЯЕВА Л.М.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В статье рассматриваются методологические проблемы консалтинга. Обосновано основное назначение управленческого консалтинга в условиях цифровизации бизнеса – содействие организациям в выборе и достижении стратегических целей. Представлены актуальные направления развития эффективных методов консультирования.

Ключевые слова: консалтинг, управленческое консультирование, цифровизация, методы консультирования, организационные изменения, стратегический консалтинг.

The article discusses methodological problems of consulting. The main purpose of management consulting in conditions of digitalization of business is justified - assistance in selection and achievement of strategic goals of the organization. Current directions of development of effective methods of consulting are presented.

Keywords: consulting, management consulting, digitalization, consulting methods, organizational changes, strategic consulting.

Постановка задачи. Распространение цифровых технологий требует от организаций ускорения процесса цифровой трансформации бизнеса. Цифровизация может серьезно повысить эффективность производства. С помощью крупных ИТ-платформ имеется возможность автоматизировать стандартные процессы производства, бухгалтерского учёта, управления персоналом. Но цифровизация – это не только программно-аппаратный комплекс и отдельные инициативы по повышению эффективности. Это стимулирование инноваций и инвестиции в создание технологий, фундаментальные изменения в подходах к управлению, корпоративной культуре, внешним коммуникациям.

Цифровые инновации должны рождаться внутри организации, потому что её специалисты лучше знают свой бизнес и клиентов. Однако, чтобы развивать цифровой бизнес требуется формирование команды, разработка продукта и управление процессом. В этих условиях руководство организации должно знать, как управлять цифровыми инновациями, ускорить процесс их внедрения, уменьшая при этом сложность и риски. Если у руководителя нет реальных знаний в сфере цифровых технологий и корпоративных стратегий, лучше привлечь сторонних специалистов-консультантов и разработчиков.

Консалтинг – одна из сфер бизнеса, которая не просто следует тенденциям, а во многом опережает и предопределяет их. Основной тенденцией развития консалтинговой деятельности на ближайшие годы является вектор на диверсификацию в синергии с цифровизацией. Консультанты используют наиболее эффективные методы и технологии менеджмента, лучшие деловые практики, уровень их компетентности позволяет реализовать современные цифровые бизнес-стратегии. Консалтинговые компании обладают необходимым инструментарием, который позволяет им не только произвести разработку, но и довести цифровую трансформацию организации до успешного завершения. Управленческое консультирование становится реальным фактором практической помощи организациям в условиях цифровизации, и требует совершенствования имеющихся подходов и методов консалтинга.

Актуальность исследуемой проблемы. В настоящее время субъекты хозяйствования независимо от форм собственности стараются найти практическое применение новым технологиям, чтобы решать производственные проблемы, создавать уникальные модели бизнес-процессов и добиваться успехов путём ускоренного развития.

В промышленности нарастает инновационный поток, включающий внедрение новейших технологий – «цифровые производства, человеко-машинные интерфейсы, автоматизированную логистику, робототехнику, материалы с управляемыми физико-механическими свойствами, умные среды и др.» [1, с. 209].

Формирование цифрового бизнеса требует высокого уровня квалификации руководителей и специалистов организаций. Но динамика изменений и темп деловой среды не позволяют руководителям организаций уделять достаточно времени самостоятельному изучению современных вопросов управления, что вызывает острую потребность в квалифицированных консультантах, обладающих знаниями и аналитическими навыками, владеющих инструментами консалтинга в условиях цифровизации [2].

Необходимость решения сложных нетрадиционных задач, возникающих перед топ-менеджерами компаний в условиях потока прорывных инноваций, выдвигает новые требования к управленческому консультированию. Сегодня целый ряд факторов

оказывает существенное влияние на рост потребности организаций в консультационной деятельности. На рынке консалтинга формируются новые требования в модернизации информационных систем, комплексной цифровой трансформации.

Более того, много успешных примеров цифровой трансформации уже есть в мировой практике, например, с применением программного обеспечения SAP. Всё это в совокупности приводит к тому, что руководители организаций осознают необходимость функционального обогащения имеющихся информационных систем, более тесной интеграции и цифровизации сквозных бизнес-процессов, понимают ценность и возможность использовать накопившиеся информационные массивы для принятия решений.

С другой стороны, наметились сдерживающие факторы. Понимая масштабы комплексных изменений, не все организации готовы к очередному технологическому рывку уже на базе цифровизации как с организационной, так и экономической точки зрения. Консалтинговые компании вынуждены искать новые подходы и методы для решения проблем клиентов. Так, в целях снижения рисков и экономии бюджета консалтинговые проекты разделяют на «волны» или «пакеты задач». При этом применение инновационных решений может дать значительный эффект клиентам [3].

Цель статьи заключается в изучении проблематики и современных трендов развития консалтинговой деятельности в условиях цифровизации экономики.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам консалтинговой деятельности посвятили свои работы известные зарубежные и российские учёные, среди которых: М. Кубр, Д. Майстер, М. Фербер, В. Алешникова, А. Блинов, В. Дорофиев, А. Посадский, А. Пригожин и другие. В публикациях рассматривается специфика различных видов консалтинга, их классификация, особенности процесса консультирования, вопросы управления консультационными фирмами, повышения качества и результативности их деятельности.

В последние годы появилось достаточное количество публикаций, связанных с новыми тенденциями в консалтинговой сфере, вызванными необходимостью стратегического планирования, внедрения инноваций, оптимизации и совершенствования систем управления.

Так, Л.Д. Гительман и М.В. Кожевников выдвигают гипотезу «опережающего управления», крайне необходимого для технологической модернизации индустрии в условиях потока прорывных инноваций, методологической базой которого, по их мнению, должно стать «умное» партнёрство науки, образования и бизнеса. Координирующую роль они отводят «управленческому консалтингу нового типа». Принципиальное отличие нового типа консалтинга от традиционного состоит в широком привлечении к реализации консалтинговых проектов научного потенциала университетов, инновационных центров и других исследовательских структур на основе создания «виртуальных команд, состоящих из междисциплинарных экспертов».

Авторы обосновали подход к организации и методологии консалтинговой деятельности, основанный на расширении спектра компетенций консультантов и масштабов их взаимодействия с научными учреждениями, – носителями современных инновационных идей, и вводят понятие «интегрирующего консалтинга опережающего развития» [1, с. 204].

Несмотря на значительное количество научных работ по вопросам теории и практики управленческого консультирования, имеется ряд вопросов, которые продолжают оставаться недостаточно изученными, в том числе: взаимосвязь управленческого консультирования и управленческих изменений в деятельности организаций, недостаточная проработка вопросов взаимодействия консалтинговых организаций и потребителей их услуг, методология развития консалтинговой деятельности в условиях цифровизации.

Изложение основного материала исследования. Современные рыночные тенденции чётко обуславливают необходимость развития существующих методов организации консалтинговой деятельности, направленных на постоянное повышение эффективности и качества предоставляемых услуг.

Бизнес компаний развивается как под влиянием рынка и сложной экономической среды, так и с развитием производственно-технологической базы, современных достижений информационных технологий, которые расширяют возможности предприятий и требуют совершенствования методов управления и ведения бизнеса. Повышение спроса потребителей и необходимость насыщения традиционных рынков товарами повлияли на формирование портфеля заказов ведущих консультационных фирм, 81% которого практически составляют услуги по реорганизации бизнеса. На начало XXI в. этот рынок оценивался почти в 90 млрд долл. с годовым потенциалом роста порядка 15-20% в течение последних нескольких лет. На сегодняшний день в России зарегистрировано около 3000 компаний, занимающихся консалтингом. Далеко не все они успешны, но наиболее крупные, активные компании принимают участие в рейтингах.

Очередной ежегодный рэнкинг крупнейших консалтинговых групп и компаний по итогам 2017 г., составленный независимым рейтинговым агентством RAEX «Эксперт РА», выявил ощутимый прирост суммарных доходов в этом секторе услуг, который составил 97,1 млрд руб., что на 10% выше показателя 2016 г. [4]. В 2018 г. объём выручки крупных отечественных консалтинговых компаний вырос на 17% по сравнению с предыдущим годом и оценивался, более чем в 107 млрд руб. Из 170 компаний, участвовавших в рэнкинге, 120 завершили год с ростом доходов. У таких компаний как «ЛАНИТ», «КМПГ» прирост суммарной выручки за год составил более 26% [5]. Таким образом, можно констатировать тенденцию к росту заказов на российском рынке консалтинговых услуг.

Повышение спроса на консалтинговые услуги в значительной степени обеспечивают государственные предприятия России, в частности, сектор ВПК, а также набирающий обороты интерес заказчиков к цифровизации своих бизнес-процессов. Сегодня многие государственные структуры привлекают специалистов консалтинговых компаний к разработке стратегии развития и совершенствования управления – это значительно повышает эффективность использования государственной собственности и функционирования отдельных структур, а также создаёт устойчивый потенциал для роста.

Крупные компании привлекают специалистов в области консалтинга для оптимизации процессов, снижения издержек, находят конкурентные преимущества и тем самым расширяют свои сегменты на рынках, что без качественной экспертизы и опытных специалистов по внедрению весьма затруднительно реализовать.

Управленческий консалтинг осуществляется в различных профессиональных сферах, среди которых можно выделить общее и антикризисное управление; стратегическое планирование; оценку бизнеса; управление производством, финансами и кадрами; изучение конъюнктуры рынка и качества продукции; административное консультирование; информационные технологии и др.

Процесс консультирования всегда включает в себя стадии диагностики, анализа, выявления проблем, поиска решений и их интеграции со своевременной подготовкой организации к изменениям, разработку и реализацию проекта. Определение путей решения проблем в организации клиента осуществляется исходя из сложившихся специфических особенностей, но консалтинговые фирмы, имеющие значительный практический опыт, обладают рядом типовых решений, которые при определённых условиях могут быть модифицированы для конкретного случая.

Выбор алгоритмов, приёмов управленческого консультирования зависит от многих факторов, связанных с отраслевыми особенностями клиентов, квалификацией и

практическим опытом консультантов, современными тенденциями развития консалтинга. В ответ на запросы предприятий видоизменяются технологии и методы управленческого консультирования: прежние методы обновляются, появляются новые, заимствованные из успешных практик реализации управленческих концепций и подходов.

Апенько С.Н. и Шавровская М.В. справедливо утверждают, что выбор методов и технологий управленческого консультирования зависит в определённой мере от типа организации клиента, его формальных и неформальных признаков [6, с. 123]. Применяемые чаще всего на практике методы они предлагают объединить в группы в зависимости от модели консультирования. При процессном консультировании выделяют методы организационной диагностики, сценарный, тренинговые методы, аудит процессов, групповую работу, игровые методы. В части консультирования по управлению проектами – методы, применяемые при разработке проекта, проблемные модерации и семинары, обучение. Выделяемые авторами методы консультирования по существующим нормам, стандартам, технологиям, которые в основном используются узкими специалистами, можно отнести к экспертному консультированию. Методы социально-психологического тренинга, коучинг, работу в группах, переговорные технологии, обучение относятся к HR-консалтингу, применяются при консультировании вопросов по корпоративной культуре, организационному климату, образованию команды в организации.

Сегодня рынок консалтинговых услуг предъявляет серьёзные требования к методам управленческого консультирования, ориентируя на конкретизацию методик и прикладное значение исследований.

Для консалтинга критически важно быть на шаг впереди и применять на практике самые передовые технологии одними из первых на рынке. Невозможно делать качественные консалтинговые проекты вне знаний о том, что завтра понадобится клиенту – например, промышленный интернет вещей или технологии искусственного интеллекта. Россия сегодня в числе ведущих стран по многим параметрам, обеспечивающим переход к качественным изменениям цифровой экономики [7].

Нововведения, собственные разработки и уникальные в своём роде пути предоставления услуг в виде новых решений управленческих проблем – это ключ к успеху организаций и возможности опережать конкурентов. И, конечно, одним из факторов, влияющих на формирование новых идей о предоставлении услуг, является менеджмент качества и внедрение его принципов в управленческую консультационную деятельность.

Для эффективного управления внедрением нововведений требуется совокупность целенаправленных действий, которые можно объединить и сформировать отдельные этапы процесса, которые будут охватывать все аспекты разработки новых путей реализации консалтинговых услуг в сфере менеджмента [8].

Причины организационных изменений и нововведений могут быть экономическими, идеологическими, организационными, информационными, кадровыми и др. Наиболее распространёнными являются изменение внешних условий работы, появление прогрессивных технологий решения управленческих и производственных задач, рост управленческих расходов.

К диагностическим признакам, определяющим необходимость изменений в организации, могут быть отнесены: ухудшение показателей эффективности работы организации, ужесточение конкуренции, проблемы в управлении персоналом – несоответствие конкретной работы формальным должностным обязанностям персонала, отсутствие процедуры отмены неэффективных управленческих решений, высокая частота штрафных санкций при отсутствии поощрений и др.

Любые нововведения как определённые изменения в трудовом процессе неизбежны, поскольку обусловлены, главным образом, объективными факторами. Приоритетной целью изменений и нововведений следует считать достижение более

высоких результатов, освоение передовых средств и приёмов труда, устранение рутинных операций, осуществление прогрессивных изменений в системе управления.

Организационные изменения, такие как снижение затрат предприятия, повышение производительности труда и качества продукции, преодоление кризиса организации, являются основным источником конкурентных преимуществ. Поэтому способность компании внедрять эффективное управление организационными изменениями является одним из важных факторов успеха предприятия.

Новые реалии диктуют совершенно иные подходы к построению бизнес-моделей, иначе определяют операционную эффективность и, главное, меняют парадигму стратегий для компаний.

Закономерно, что качественные изменения в промышленном секторе в связи с технологической модернизацией и прорывными инновациями актуализируют новые консалтинговые продукты, главными среди которых становятся идеи и видение будущего, открывающие новые возможности для клиента. [9, с. 208]. Именно стратегический консалтинг является приоритетным для современных организаций.

Стратегический консалтинг – это вид экономической деятельности по управлению бизнесом, особая область научных знаний, изучающая методологию, механизмы и инструменты принятия управленческих решений в сфере стратегического развития компании, а также практические пути реализации разработанного стратегического плана развития.

Консультантами учитываются все параметры, влияющие на процесс управления организацией; рассматриваются процессы, которые более всего требуют изменений и улучшений; производится расстановка приоритетов для всех проектов при оптимизации бизнес-процессов, разрабатывается эффективная стратегия. Проводится анализ конкурентной среды. Несмотря на то, что исследование рынка является основой при формулировании стратегии, данный этап включает ряд других, не менее важных факторов, таких как конкурирование с поставщиками или потребителями за леверидж переговорных позиций. Стратегическое консультирование позволяет получить не только развёрнутую картину конкуренции, но и разработанные бизнес-модели, с помощью которых компания клиента может превзойти своих конкурентов.

В стратегическом управлении организаций в настоящее время происходит смещение акцента на своевременное обнаружение перемен и сокращение времени для системного реагирования на проблемные ситуации. В связи с этим количество, сложность, многоаспектность возникающих задач менеджмента стремительно возрастают. Как следствие, наблюдается достижение системами управления предельно допустимого уровня сложности, определяющего порог понимания происходящих изменений. Причём коридор ограничений стремительно сокращается, и руководители наталкиваются на границы некомпетентности [9].

В значительной степени изменяется предмет и содержание труда топ-менеджеров. Повседневно принимая управленческие решения, они вынуждены использовать большие массивы данных, новые программные продукты, алгоритмы, и зачастую привлекать консультантов-аналитиков, специалистов по базам знаний, прогнозированию, информационной безопасности, искусственному интеллекту. Такие изменения в менеджменте, вероятно, составят устойчивый тренд в ближайшем будущем и можно выразить уверенность в повышении спроса на консалтинговые услуги в этой сфере.

В области стратегического планирования и организационного развития наиболее востребованы проекты по операционной эффективности, прикладные маркетинговые проекты. Это закономерно, так как сущность консалтинга – способствовать максимизации прибыли компании-клиента, снижению издержек и выводу бизнеса на качественно новый уровень развития [7].

В настоящее время существует значительное количество консалтинговых организаций, обладающих универсальными инструментами и опытом, которые помогают

клиентам преодолевать барьеры и выстраивать эффективное управление изменениями для достижения согласованности стратегии, культуры организации и менеджмента. На российском рынке действуют крупные консалтинговые компании, предлагающие услуги стратегического консалтинга: «McKinsey», «BCG», «Future Access», «Глобал Консалтинг Групп», «Protobase Laboratories», «Terra Link», «SCM Consult» и др.

Так, известная международная компания «SCM Consult», с помощью инструмента диагностики организации ODT (Organization diagnostic tool) обеспечивает процесс аудита текущего состояния компании методологией измерения её сильных и слабых сторон, что позволяет определять пути улучшения результативности с приведением акцента на наиболее важных параметрах организационных изменений. Уникальный практический опыт консультантов «SCM Consult» по внедрению стратегий в крупных мировых корпорациях и индивидуальный подход позволяет решать наиболее сложные стратегические задачи клиентов [10]. В ходе консультирования учитывается множество факторов – конъюнктура и тенденции рынка, анализ конкурирующих организаций, появление новых технологий, лучшая отраслевая и функциональная практика международного бизнеса, применяемая ведущими мировыми компаниями.

Компания «Terra Link» выполняет проекты по цифровой трансформации предприятия, включая оценку готовности предприятия к трансформации, разработку стратегии цифровизации, формирование новой организационной бизнес модели. Эксперты компании, имея глубокие технические знания в области внедрения IT-решений, предлагают комплексный подход к цифровой трансформации, позволяющий достичь высоких результатов и повышения эффективности предприятия в целом.

Консалтинговая компания «Protobase Laboratories» предоставляет услуги в трёх направлениях стратегического консалтинга: корпоративной, организационной и функциональной стратегии. Навыки стратегического консультанта позволяют добиться наилучшей функциональности, снижения затрат за счёт сокращения числа дублирующих структур, правильной расстановки приоритетов и, как следствие, добиться повышения конкурентоспособности организации [11].

Стратегический консалтинг даёт возможность акционерам и менеджменту определиться с направлением и темпами развития бизнеса в соответствии с глобальными тенденциями рынка, понять, в чём преимущества организации, какие структурные и организационные изменения должны произойти, какие инструменты необходимы для успешного развития и повышения конкурентоспособности.

Специалисты одной из ведущих российских аудиторско-консалтинговых групп компания «БДО Юникон» за три десятилетия работы накопили богатый опыт в области аудита, налогового, финансового, бизнес консультирования и системной интеграции. В офисах группы «БДО Юникон», расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных региональных центрах России, работает около 1500 сотрудников. Обладая аудиторским инструментарием и эксклюзивной методологией консалтинга, они оказывают всестороннюю профессиональную поддержку, осуществляют отраслевую экспертизу своим клиентам. В 2018 году оборот группы составил около 4,9 млрд руб. Генеральный директор АО «БДО Юникон Бизнес Солюшнс» Б. Коцовский, утверждает, что консалтинг, являясь проводником технологии для бизнеса и общества, постоянно осваивает новые решения, так как потребности бизнеса в развитии IT-решений в интересах конкурентоспособности в настоящее время преобладают [3]. Это подтверждают текущие проекты консалтинговых компаний и конкурсы, дефицит на рынке профессиональных ресурсов и рост рынка IT.

Анализируя практический опыт ряда российских консалтинговых компаний, можно выделить несколько трендов в современном развитии консалтинговой деятельности, характерных для крупного бизнеса.

1. На сегодняшний день крупным бизнесом пройден процесс классической автоматизации и сейчас, с одной стороны, возникает заинтересованность в обработке и использовании огромного объёма бизнес-данных, накопленных за годы эксплуатации информационных систем, а с другой стороны, крупный бизнес переосмысливает возможности повышения эффективности бизнес-процессов за счёт цифровизации и инноваций.

2. Цифровая трансформация – это спрос на новые технологии – большие данные и 3D-печать, искусственный интеллект и роботизация, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей, био- и нейротехнологии. Целью трансформации является создание постоянно развивающейся, гибкой организации, которая на основе новых технологий и организационных изменений способна быстро адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды.

Следует учесть, что бизнес-заказчик не всегда понимает, на каком именно производственном участке можно применить ту или иную технологию максимально выгодно, и задача IT-консультанта не только внедрить, но, прежде всего, проанализировать бизнес клиента и найти точки приложения инноваций таким образом, чтобы извлекать из них максимальную выгоду.

Приход киберфизических систем в производство и управление бизнесом уже осуществился, и крупный бизнес вынужден будет инициировать проекты цифровой трансформации в интересах конкурентоспособности и стабильного развития. Будут ли это комплексные программы цифровой трансформации или развитие наиболее чувствительных подсистем – например, промышленный интернет вещей, роботизация бизнес-процессов или цифровизация и интеллектуализация казначейской функции – это уже стратегический выбор компании. Но такие проекты уже активированы и будут набирать силу, безусловно, при стабильной экономике [3].

3. Производственные компании заинтересованы в использовании возможностей интернета вещей и больших данных, которые в свою очередь используются для машинного обучения и прогнозной аналитики, что позволяет выбирать правильные режимы работы оборудования, сокращать количество выходов его из строя и простоев. «Компьютерное зрение» помогает отслеживать качество продукции, замечать нарушения техники безопасности и многое другое. Хорошие результаты показывают технологии виртуальной и дополненной реальностей, на их основе строятся эффективные обучающие тренажёры и помощники. Бизнес-целью инноваций, безусловно, является получение конкурентных преимуществ, новых возможностей и инструментов для адаптации компаний к меняющимся условиям и, в конечном итоге, – повышения их эффективности и доходности.

4. Набирающая обороты цифровизация усиливает внимание к развитию и поддержке информационной и цифровой безопасности как со стороны пользователей решений, так и со стороны их создателей. Компании проявляют значительный интерес к внедрению решений по информационной безопасности. Бизнес становится более консервативным в выборе IT-платформ и продуктов. Число бизнес-приложений и объём данных растут по экспоненте, кроме того, появляются новые типы атак с использованием технологий искусственного интеллекта и даже атак на алгоритмы искусственного интеллекта. Угроз IT-системам стало так много, что, для того чтобы устранять их, IT-безопасность постоянно сегментируется и усложняется. Чтобы в полной мере соответствовать требованиям цифрового бизнеса, IT-безопасность должна быть очень плотно встроена в бизнес-процесс и пронизывать все подразделения бизнеса.

В связи с новыми тенденциями в мировой экономике в управлении организацией сегодня становятся актуальными инновации в сфере консалтинга. Чтобы соответствовать требованиям цифрового бизнеса, консалтинг тоже становится «цифровым» и инновационным. Это, во-первых, выражается в освоении консультантами новых компетенций в сфере машинного обучения, больших данных, искусственного интеллекта.

Безусловно, классические большие проекты трансформации бизнеса будут иметь спрос со стороны клиентов, но инновации – это важнейшая задача современности. Во-вторых, меняется подход к организации консультационного процесса – клиент и консультант всё чаще становятся партнёрами, в том числе в сфере совместных инноваций [3]. Такой подход к развитию консалтинговой деятельности позволяет в рамках проектных инициатив создавать наиболее востребованные бизнесом решения, которые проходят апробацию непосредственно в организации клиента – создаются инновационные лаборатории, ведётся поиск возможностей применения новых технологий и разработка инновационных решений.

Выводы. В настоящее время наблюдается рост рынка консалтинговых услуг в связи с глобальным трендом на цифровизацию и необходимостью перестраивать многие внутренние процессы компаний, чтобы обеспечить конкурентоспособное будущее. Цифровая трансформация бизнес-процессов направлена на то, чтобы компании оперативно принимали решения, молниеносно адаптировали работу к требованиям текущего момента и удовлетворяли потребности клиентов.

Многие российские предприятия нуждаются в консалтинге для формирования новых или реализации собственных программ цифровой трансформации производства, охватывающих жизненный цикл современных сложных изделий и проблемы, связанные с их изготовлением и сбытом. Причём требуется взаимодействие виртуальных и физических систем производства для адаптации выпускаемых продуктов в соответствии с возрастающими требованиями потребителей. К ним можно отнести цифровое моделирование, большие объёмы данных, создание цифрового двойника реального производства, интернет вещей.

Внедрение цифрового бизнеса осуществляется в условиях неопределённости целевого состояния организации и, как правило, в сжатые сроки. Поэтому обязательным условием является наличие у консультантов технологических компетенций, а поскольку готовых решений нет, привычный алгоритм действий неактуален, требуются технические эксперты и квалифицированные разработчики, умеющие формулировать общее видение развития консалтингового проекта, его запуска и продвижения, мониторинга результатов.

Работа консультантов становится интеллектуально более сложной, требующей неординарных аналитических способностей, знания систем управления, организационных и бизнес-стратегий, способности генерировать решения, и постоянного развития компетенций. Консалтинговым компаниям стоит сосредоточиться на современных инструментах и схемах обучения, которые помогут сотрудникам освоить новые методы работы без привязки к организационной структуре. Система обучения, которая развивает базовые цифровые навыки и утверждает коллективный стиль работы, должна стать приоритетом для компании.

В сфере консалтинга предстоят преобразования интеллектуальной логистики. Форма организации консалтинговых проектов стремительно меняется в сторону сетевой, виртуальной модели, включающей разные методы и возможности – телеконференции, цифровые студии, онлайн-команды, бизнес-акселераторы, центры компетенций, различные инструменты социального интернет-взаимодействия.

Основой конкурентного преимущества консультантов является разнообразие методического инструментария, обогащающегося за счёт решения большого спектра проблем клиентов. Развитие цифрового предприятия требует максимального использования облачных технологий для обработки больших данных, модели ориентированных подходов, широкого использования киберфизических систем, самостоятельно передающих информацию в интернет вещей, систем кибербезопасности.

Консалтинг должен развиваться в направлении предложений потенциальным клиентам по разработке стратегии развития с учётом глобальных трендов, внедрения передовых технологий и перехода на качественно новые уровни цифровизации.

Список использованных источников

1. Гительман Л.Д. Управленческий консалтинг для технологической модернизации и индустрии будущего / Л.Д. Гительман, М.В. Кожевников // Экономика региона. – Т. 13. – Вып. 1. – С. 196-215.
2. Гергиев И.Э. Необходимость управленческого консалтинга в условиях цифровизации российского бизнеса / И.Э. Гергиев, А.Е. Железнова, И.П. Позмогов // Вопросы управления. – № 1 (37). – 2019. – С. 182-188.
3. Коцовский Б., генеральный директор АО «БДО Юникон Бизнес Солюшнс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://raex-a.ru/editions/kocovskij_2019
4. Ханферян В. Российский консалтинг по итогам 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://raex-a.ru/researches/consulting/consulting_2018
5. Панасенко А. Консалтинг в России в 2019 году: современные тенденции и прогнозы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.anti-malware.ru/ost1/2019-06-19/29946>
6. Апенько С.М. Новые технологии и методы управленческого консультирования / С.М. Апенько, М.Н. Шавровская. // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2012. – № 3. – С. 122-126.
7. Сомсиков Ю., управляющий партнёр SWISS Consulting Partners [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://raex-a.ru/editions/somsikov_2019
8. Акимочкина Т.А. Развитие подходов к разработке моделей управленческого консалтинга / Т.А. Акимочкина, Е.В. Алексеенко // Экономика. Профессия. Бизнес. – 2018. – № 3. – С. 11-15.
9. Диченко Ю.Б. Новые закономерности менеджмента в эпоху ускорения перемен / Ю.Б. Диченко. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 438 с.
10. SCM Consult [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://scmconsult.ru/>
11. Protobase Laboratories [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://protobase.ru/it-consulting>

УДК 346.26

**ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

КИРИЕНКО О.Э.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента непродушвенной сферы
ЯКИМЧАК А.А.,
аспирант кафедры менеджмента
непродушвенной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

В статье обосновывается необходимость формирования и реализации государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике. Рассмотрены нормативно-правовые составляющие системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в